

XXIV Jornada Multidisciplinar

Comunicação, Cidadania e
Participação Social

CADERNO DE RESUMOS

ISBN: 978-65-88287-27-9

**Caroline Kraus Luvizotto
Alana Nogueira Volpato
ORGANIZADORAS**

XXIV Jornada Multidisciplinar do
Departamento de Ciências Humanas

“Comunicação, Cidadania e Participação Social”
Bauru, 5 e 6 de novembro de 2025

CADERNO DE RESUMOS

Caroline Kraus Luvizotto
Alana Nogueira Volpato
ORGANIZADORAS

Bauru, SP
FAAC-Unesp
2025

Jornada Multidisciplinar do Departamento de Ciências Humanas (14. : 2025 : Bauru)

Comunicação, cidadania e participação social : caderno de resumos / 14. Jornada Multidisciplinar do Departamento de Ciências Humanas, 5-6 novembro 2025, Bauru/SP ; Caroline Kraus Luvizotto, Alana Nogueira Volpato (orgs.). - Bauru : Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, 2025
164 p.

Inclui bibliografia
IBSN 978-65-88287-27-9

1. Comunicação. 2. Cidadania. 3. Participação social. I. Luvizotto, Caroline Kraus. II. Volpato, Alana Nogueira. III. Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design. II. Título.

VIDEOCLIPES: O PAPEL CRIATIVO E MERCADOLÓGICO DO AUDIOVISUAL NO ÂMBITO DA INDÚSTRIA MUSICAL

AUTORES:

MARINA ANNUNCIATO LLATA

Emails:

marina.annunciato-llata@unesp.br

PALAVRAS-CHAVE: Videoclipe; indústria musical; expressão criativa; música.

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo compreender o papel que o videoclipe desempenha atualmente na indústria musical, tanto em seu caráter mercadológico e de ferramenta comercial da indústria, quanto em seu caráter criativo e de ferramenta artística, que pode ser explorada por artistas musicais. A partir disso, busca-se encontrar uma aplicabilidade equilibrada de ambas as funções desenvolvidas pelo gênero audiovisual em questão.

Objetivos: O videoclipe passou por um processo de evolução até chegar a desempenhar o papel que possui atualmente na distribuição de um produto musical e divulgação de artistas musicais. Através da pesquisa a ser realizada, busca-se compreender esse papel, que se modificou ao longo do processo de consolidação do gênero, e se divide em comercial e criativo.

Busca-se, dessa forma, compreender a importância mercadológica assumida pelo audiovisual no âmbito da indústria musical, assim como sua importância criativa, buscando também encontrar meios de traduzir as funções mercadológicas e criativas do videoclipe em aplicabilidade, tornando possível o equilíbrio entre os objetivos desse gênero audiovisual.

Material e métodos: A pesquisa se dará de forma a mesclar os métodos qualitativos e quantitativos. Primeiramente, a partir do método documental, através da análise e interpretação dos textos e referências bibliográficas a respeito do objeto de estudo, a fim de compreender tanto a função que o videoclipe desempenha comercialmente quanto criativamente e em termos de significação.

Em segundo, se dará a análise de dados quantitativos, sendo estes dados públicos disponíveis a respeito dos números de streams alcançados por músicas que tiveram o videoclipe como alavanca comercial, assim como músicas que não utilizaram esse recurso, de forma a tornar a análise em comparativa. Essa análise possui o potencial de evidenciar o funcionamento da indústria e distribuição musical, a partir do papel que o videoclipe assume, colaborando para a pesquisa.

Por último, serão analisados relatos e depoimentos públicos de artistas a respeito de sua expressão criativa em relação a vídeos produzidos para suas obras, de forma a compreender a importância criativa do videoclipe na constituição de obras musicais que adquirem sua completude através dele.

Resultados e discussões: A pesquisa ainda está em curso, no entanto, pode-se dizer que o resultado esperado, e que permanece até o momento como ponto focal da pesquisa, é o de compreender o papel do audiovisual na indústria musical, no sentido da expressão criativa e no sentido mercadológico, buscando encontrar maneiras de aplicar ambos os objetivos de forma a equilibrar os diferentes aspectos que se originam deles.

Referências:

HOLZBACH, Ariane D. SMELLS LIKE TEEN SPIRIT: A consolidação do videoclipe como gênero áudio-visual. 2013. Tese (Doutorado em Comunicação) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.

JANOTTI JÚNIOR, Jeder; SOARES, Thiago. O videoclipe como extensão da canção: apontamentos para análise. Revista Galáxia, n. 15, p. 91-108, jun. 2008.

SOARES, Thiago. Videoclipe: O elogio da desarmonia. Recife: Livrorapido, 2004.

HOLZBACH, Ariane D. A Invenção do Videoclipe: A história por trás da consolidação de um gênero audiovisual. 1 ed. Curitiba: Appris, 2016.

CORRÊA, Laura J. A. Videoclipe: potencialidade da experimentação de linguagens no campo do audiovisual. (Trabalho apresentado no IX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste) - Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Dourados, 2008.

KORSGAARD, Mathias. Music Video after MTV. 1 ed. Londres: Routledge, 2017.

BELO, Rafaela. O Novo Lugar do Videoclipe: Indústria Fonográfica e Consumo Musical no Ciberespaço. (Trabalho apresentado no IJ 05 – Rádio, TV e Internet do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste) - Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Vila Velha, 2014.

SOARES, Thiago. A Estética do Videoclipe. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2013.

CORRÊA, Laura J. A. Breve história do videoclipe. (Trabalho apresentado ao GT Audiovisual, do VIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da Região Centro Oeste) - Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Cuiabá, 2007.